

IKOSAEDRDA IKKI QUVLOVCHI VA BIR QOCHUVCHINING DIFFERENSIAL O‘YINI

Abdullayeva Madina Ma‘mirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: abdullayevamadina0627@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17066831>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ikosaedr qirralari bo‘ylab harakatlanuvchi uch quvlovchi va bir qochuvchining differensial o‘yini o‘rganilgan. Qochuvchi va quvlovchilarning maksimal tezliklari $\rho_1=1$ ga teng. Agar biror quvlovchi va qochuvchining geometrik holatlari ustma-ust tushsa, qochuvchi tutilgan hisoblanadi. O‘yinchilarning ikosaedr qirralaridagi ixtiyoriy boshlang‘ich holatlari uchun qochuvchini tutish mumkinligi isbotlangan. Bundan tashqari, quvlovchilar uchun tutish strategiyasi qurilgan.

Kalit so‘zlar: differensial o‘yin, quvlovchi, qochuvchi, strategiya, Aigner–Fromme, tugun.

Abstract. This article studies a differential game involving three pursuers and one evader moving along the edges of an icosahedron. The maximum speeds of both the pursuers and the evader are equal to $\rho_1=1$. If the geometric positions of any pursuer and the evader coincide, the evader is considered captured. It is proven that, for any initial positions of the players on the edges of the icosahedron, the evader can be captured. Furthermore, a capture strategy has been constructed for the pursuers.

Key words: differential game, pursuer, evader, strategy, Aigner–Fromme, vertex.

Аннотация. В данной статье исследуется дифференциальная игра между тремя преследователями и одним убегающим, движущимися по рёбрам икосаэдра. Максимальные скорости преследователей и убегающего равны $\rho_1=1$. Если геометрическое положение преследователя и убегающего совпадает, считается, что убегающий пойман. Доказано, что при любых начальных положениях игроков на рёбрах икосаэдра убегающего можно поймать. Кроме того, построена стратегия поимки для преследователей.

Ключевые слова: дифференциальная игра, преследователь, убегающий, стратегия, Айгнер–Фромм, вершина.

Kirish. Differensial o‘yin tushunchasi birinchi bo‘lib amerikalik matematik Rufus Isaacs tomonidan [1] kiritilgan. Pontryagin [2] va Krasovskii [3] lar differensial o‘yinlar nazariyasining formalizatsiyasini yaratishga fundamental hissa qo‘shishgan. Bu nazariya Azamov [4], Chikrii

[5], Fleming [6], Friedman [7], Petrosyan [8], Satimov [9] kabi tadqiqodchilar tomonidan chuqur natijalar olinib rivojlantirildi.

Hozirgi vaqtda differensial o‘yinlar sohasida qizg‘in muhokama qilinayotgan eng dolzarb masalalardan biri ko‘p quvlovchili differensial o‘yinlarga oid masalalardir. Bunday differensial o‘yinlarga bag‘ishlangan Chernousko [10], Pshenichni [11] kabi ishlardan ko‘p quvlovchili differensial o‘yinlar o‘zining dastlabki etaplaridayoq tez rivojlanganini kuzatish mumkin.

Oxirgi yillarda ko‘p quvlovchili differensial o‘yinlarga qiziqish yanada ortib borayotganini, masalan, quyidagi maqolalardan ham ko‘rish mumkin: Patsko v.b. [12] Ibragimov v.b. [13], Ibragimov va Salleh [14], Blagodtskix va Petrov [15]. Azamov v.b. [16] Ramana va Mangal [17], Sun va Tsiotras [18], Ibragimov v.b. [19], Ibragimov (20), Garcia v.b. [21].

Ushbu [7] maqolada qaralgan differensial o‘yinlarda hujumchi va himoya qiluvchilar guruhidan tashqari hujumchi nishonga oladigan maydon ham bo‘ladi. Hujumchining maqsadi himoya qiluvchilar guruhiga tutilmay o‘sha maydonga yetib borishdan iboratdir. Himoya qiluvchilar guruhining maqsadi esa hujumchini u maydonga kiritmaslik, yoki kirishiga imkon boricha halaqit berishdir.

Ushbu [20] maqolada R^n da ko‘p quvlovchili va bir qochuvchili differensial o‘yin qaralgan. Quvlovchilarning tezliklari qochuvchining tezligiga teng. Quvuvchi va qochuvchi o‘rtasidagi o‘yin 30 ta qirrali, 12 ta tugundan iborat bo‘lgan ikosaedr grafigi ustida modellashiriladi. Harakatlar faqat qirralar bo‘ylab sodir bo‘ladi va barcha ishtirokchilar bir vaqtning o‘zida harakatlanadi. Quvlovchilarning soni nechta (chekli) bo‘lishiga qaramay va ular qochuvchini o‘rab turganmi yoki yo‘qligiga qaramay, qochuvchi uchun quvlovchilarga tutilmay qochib ketish strategiyasi qurilgan.

Differensial o‘yinlarning yana bir turi bu graflardagi differensial o‘yinlardir. Bunday differensial o‘yinlarda o‘yinchilar grafning qirralari bo‘ylab harakat qilishadi. Bunday o‘yinlar, masalan, [22] [23] maqolalarda qaralgan. Strategiyani ishlab chiqishda grafning ichki tuzilishi va matematik xususiyatlardan foydalanish mumkin. E‘tiborli natija shundaki, Aigner–Fromme teoremasiga ko‘ra, har qanday silliq planli grafikda uch yoki undan kam quvuvchi kifoya qiladi. Ayniqsa ikosaedr planli grafigi uchun tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ikki quvuvchi yetarli va hatto boshqaruvni ta‘minlay oladi. Xususan, tadqiqot ma‘lumotlariga qaraganda ikosaedr grafida mos ikkita tugun tanlab olib, ularga quvuvchilar joylashtirilganda, ular grafning barcha tugunlarini nazorat ostiga oladi.

1-rasm. K ikosaedr

Ushbu [23] maqolada $d + 1$ – o‘lchamli kokubning qirralarida quvlash va qochib ketish differensial o‘yinlar o‘rganilgan va qochuvchini tutish uchun quvlovchilarning optimal soni topilgan.

Joriy maqolada ikosaedr K (1-rasm) qirralari bo‘ylab quvlash differensial o‘yini o‘rganiladi. Barcha o‘yinchilar ikosaedrning qirralari bo‘ylab harakat qilishadi. Ixtiyoriy boshlang‘ich holatdan o‘yinni tugatish uchun quvlovchilarning tezliklariga shart olingan. Bundan tashqari, quvlovchilar uchun tutish strategiyalari ham qurilgan.

Masalaning qo‘yilishi

Quyidagi

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= u_i, & x_i(0) &= x_{i0}, & i &= 1, 2, \\ y_i &= v, & y(0) &= y_0, \end{aligned} \quad (1)$$

Tenglamalar bilan beriladigan ikkita x_1, x_2 quvlovchilar va bitta y qochuvchining differensial o‘yinini qaraymiz, bunda $x_{i0}, y_0 \in K, x_{i0} = y_0, i = 1, 2; u_i - i$ - quvlovchining, v esa qochuvchining boshqaruv parametri. Barcha o‘yinchilar ikosaedr K ning qirralari bo‘ylab harakatlanadi, x_1, x_2 quvlovchilarning maksimal tezliklari, mos ravishda, ρ_1, ρ_2 larga, y qochuvchining maksimal tezligi esa σ ga teng, ya'ni $[u_i] \leq \rho_i, i = 1, 2 \quad |v| \leq \sigma$.

Ta’rif 1. Agar ushbu

$$\dot{x}_i = u_i, \quad x_i(0) = x_{i0},$$

Koshi masalasining $x_i(\cdot)$ yechimi $x_i(t) \in K, t \geq 0$. shartni qanoatlantirsa, $u_i(\cdot), u_i: [0, \infty) \rightarrow B(\rho_i)$ funksiya $x_i, i \in \{1, 2\}$, quvlovchining joiz boshqaruvi deyiladi.

Ta’rif 2. Agar ushbu

$$y_i = v, \quad y(0) = y_0,$$

Koshi masalasining $y(\cdot)$ yechimi $(t) \in K, t \geq 0$, shartni qanoatlantirsa, $v(\cdot), v: [0, \infty) \rightarrow B(\sigma)$ funksiya y qochuvchining joiz boshqaruvi deyiladi.

Biz quvlash differensial o‘yinini qaraymiz. Bunday differensial o‘yinlarda quvlovchilar biror strategiyalarni qo‘llaydi, qochuvchi esa ixtiyoriy joiz boshqaruvni qo‘llaydi. Endi quvlovchilarning strategiyalariga ta’rif beramiz.

Ta’rif 3. Agar $u_i = U_i(t, x_1, x_2, y, v), i = 1, 2$ funksiyalar va qochuvchining ixtiyoriy $v = v(t)$ joiz boshqaruvi uchun (1) Koshi masalasi yagona $x_1(t), x_2(t), y(t) \in K, t \geq 0$, yechimga ega bo‘lsa, $(t, x_1, x_2, y, v) \rightarrow U_i(t, x_1, x_2, y, v), i = 1, 2$ funksiyalar mos ravishda $x_i, i = 1, 2$ quvlovchilarning strategiyalari deyiladi.

Ta’rif 4. Agar o‘yinchilarning ixtiyoriy boshlang‘ich holatlari uchun quvlovchilarning shunday strategiyalari topilib, biror $\tau \geq 0$ va $i \in \{1, 2\}$ da $x_i(\tau) = y(\tau)$ bo‘lsa, u holda quvlash tugadi yoki qochuvchi tutildi deb aytamiz.

Quvlovchilar mumkin qadar o‘yinni tez tugallashga harakat qilishadi. Qochuvchi esa iloji boricha o‘yinda quvlash tugashini kechiktirishga harakat qiladi. Masala quvlovchilarga quvlashni tugatishni kafolatlaydigan strategiyalar qurishdan iborat.

Asosiy natija

Teorema 1. Agar $\rho_1 = 1$ va $1/2 \leq \rho_1 \leq 1$ bo‘lsa, u holda ikosaedr K ning qirralari ustida qaralayogan o‘yinda quvlashni tugatish mumkin.

Isbot. Quvlovchilar geometrik holatlarni x_1, x_2 qochuvchi vaziyatini esa y bilan belgilaylik. Teoremani isbotlash uchun x_1, x_2 quvlovchilarning maksimal tezligi 1 ga teng bo‘lgan holni qarashimiz yetarli.

rasm. Endi quvlovchilarga qochuvchini tutishi uchun strategiya quramiz.

A. Dastlab ikosaedrning F va F_1 qirralarni ko‘raylik. Ulardan muntazam piramidalar hosil qilib olamiz. Hosil bo‘lgan muntazam piramidalardan biror qirrasiga x_1 quvlovchini olib kelamiz, aytaylik u A uchga kelgan bo‘lsin, x_2 quvlovchi qochuvchini quvlab asosidagi biror uchga olib kelsin. U uchni D deb olaylik. Agar qochuvchi asosdagi qirralar bo‘ylab harakat qilsa, A uchga borib x_1 quvlovchiga tutiladi yoki x_2 ga tutiladi. Agar u F uchga qarab harakatlansa y qochuvchi bilan biror t_1 vaqtda $Fx_1 = Fy$ bo‘lguncha harakatlansin. t_1 dan boshlab $Fx_1 = Fy$ tenglikni saqlagan holda harakatlana oladi. Demak, x_1 quvlovchi biron qirrani to‘liq nazorat qila oladi. x_2 quvlovchini esa piramida qirralari bo‘ylab quvlasin. x_1 quvlovchi nazorat qilayotgan qirrani chiqarib tashlasak, piramidamiz daraxt bo‘lib qolgani uchun x_2 uni tutib oladi yoki x_1 quvlovchi turgan uchlardan biriga kelishga majbur qiladi. Agar F yoki x_1 quvlovchi turgan uchga borsa, x_1 uni tutadi. Qochuvchi ikosaedrning biron qirrasida harakatlanayotgan bo‘lsin. Bu vaqtda x_1 va x_2 quvlovchilar qochuvchini $A_1B_1D_1E_1C_1F_1$ piramidadagi qochuvchini “soya” sini quvlasin va ikkidan biri tutsin. Aytaylik, x_2 qochuvchi tutgan bo‘lsin va u soya bilan birga, bitta nuqta bo‘lib yursin. So‘ng x_2 quvlovchi x_1 quvlovchi tomon $ABCDEF$ piramidaning biror qirradi tomon quvlasin va x_1 quvlovchi qochuvchini tutsin. x_1 quvlovchi qochuvchini taqib qilib uni tutadi yoki $ABCDEF$ va $A_1B_1D_1E_1C_1F_1$ piramidalarning biriga kelishga majbur qiladi. Agar $ABCDEF$ piramidaga kelsa x_2 quvlovchi, $A_1B_1D_1E_1C_1F_1$ piramidaga kelsa x_1 quvlovchi uni tutadi.

B. Quvlovchilar grafin dominant tugunlariga yoki ularning yonidagi tugunlarga joylashtiriladi. Ikosaedr uchun bunday joylashtirish orqali ikki quvlovchi butun grafigi qamrab oladi. Bu holatda qochuvchi qayerda bo‘lmasin, unga eng yaqin quvlovchi doim yaqin bo‘ladi. Har bir tugun yaqin bo‘lgan quvlovchiga biriktiriladi. Shunday qilib, graf ikkita mintaqaga bo‘linadi: har bir mintaqaga ma‘lum quvlovchining Voronoy-Rayoni hisoblanadi. Qochuvchi ayni damda qaysi bo‘limda bo‘lsa, shu quvlovchi unga tomon harakat qiladi. Ikkinchi quvlovchi esa

boshqa yo‘nalishdagi qirralarni kesib, qochuvchini qamrab olishda yordam beradi. Bu taqsimlash quvvuchilarga qochuvchining pozitsiyasini kuzatib, u harakat maydonini qisqartirish imkonini beradi. Quvvuchi qochuvchini eng qisqa yo‘l bo‘ylab ortidan bosadi. Aigner–Fromme lemma bo‘yicha, quvvuchilardan biri tanlagan eng qisqa yo‘lni nazoratga olish orqali qochuvchini tutib olishi mumkin. Ya‘ni, agar qochuvchi nazorat ostidagi yo‘lga kirsam, undan halqa qilib chiqa olmaydi. Ikkinchi quvvuchi shu paytda boshqa yo‘llarni kesib, qochuvchining erkin harakatini yanada chegaralaydi. Har bir qadamda qochuvchining grafidagi yo‘li toraytirilib boriladi, shunda vaqt o‘tishi bilan uning yurishi uchun qolgan tugunlar soni kamayib, oxir-oqibat qochuvchi vaqti o‘tgach bitta tugun bilan chegaralanadi.

Xulosa

Ushbu maqolada ikosaedr qirralari bo‘ylab harakatlanuvchi uch quvvlovchi va bir qochuvchining quvvlash differensial o‘yinini o‘rgandik. Ikosaedr - Platon jismlari turkumiga kiradi. Ushbu maqolada Platon jismlari qirralari ustidagi differensial o‘yinlarga bag‘ishlangan dastlabk maqoladir.

Maqolada uchta quvvlovchi maksimal tezligi 1 ga teng bo‘lgan bitta quvvlovchini tutishi uchun ularning tezliklariga yetarli shart topilgan. Shu bilan birga bu qochuvchini tutish uchun eng kam quvvlovchilar soni 3 ta ekan.

Maqolada o‘yinchilarning kesik tetraedr qirralaridagi ixtiyoriy boshlang‘ich holatlari uchun qochuvchini tutish mumkinligi isbotlangan. Bundan tashqari, quvvlovchilar uchun tutish strategiyasilari ham qurilgan.

Maqola boshqa Platon jismlari qirralarida differensial o‘yinlarni tadqiq qilish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi va ularga keng yo‘l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Isaacs R. (1965). Differensial o‘yinlar. John Wiley & Sons, Nyu-York, NY, AQSh.
- [2] Pontryagin L.S. (1988). Tanlangan asarlar. Nauka, Moskva.
- [3] Krasovskiy N.N. Subbotin A.I. (1988). O‘yin-nazariy nazorat masalalari. Springer, Nyu-York
- [4] Azamov A.A. (1983). Pontryaginining chiziqli differensial ta‘qib o‘yinlarida ikkinchi usuli bo‘yicha. Mat. Shunday qilib. (N.S.), 118 (160): 3 (7) (1982), 422-130, Matematika. SSSR-Sb., 46:3, 429-437.
- [5] Chikrii A.A. (1997), Mojarolar bilan boshqariladigan jarayonlar. Klyuver, Dordrext.
- [6] Fleming W.H. (1961). Differensial o‘yinlar uchun konvergentsiya muammosi. Matematik tahlil va ilovalar jurnali, 3, 102-116.
- [7] Fridman A. (1971). Differensial o‘yinlar. Jon Uayli va o‘g‘illari, Nyu-York.
- [8] Petrosyan LA. (1993). Differensial ta‘qib o‘yinlari. World Scientific, Singapur, London.
- [9] Satimov N.Y.Rixsiev B.B.(2000). Matematik nazorat nazariyasidan qochish masalalarini yechish usullari, Fan, Toshkent, O‘zbekiston.
- [10] Chernousko F.L. (1976). Bir nechta ta‘qibchilardan qochish muammosi. Prikl. Mat. Mekh, 40(1): 14-24
- [11] Pshenichnii B.N. (1976). Bir nechta obyektlar tomonidan oddiy ta‘qib qilish. Kibernetika va tizimlar tahlili, 12(3):145-146.

- [12] Kumkov 5.5. Le Méneç S, Patsko VS. Ko‘p obyektlar bilan nol summali ta‘qibdan qochish - differensial o‘yinlar: nashrlarni o‘rganish. Dinamik tirgaklar va ilovalar. 7: 609-633, Doi 10.1007/s13235-016-0209-z
- [13] Ibragimov G.L. Ferrara M, Ruziboev M. Pansera B.A. (2021). Integral cheklovlar bilan bitta qochish va bir nechta ta‘qibchilarning chiziqli qochish differensial o‘yini. Xalqaro o‘yin nazariyasi jurnali, doi.org/10.1007/s00182-021-00760-6
- [14] Ibragimov G1, Salleh Y. (2012). Ko‘plab ta‘qibchilar va o‘yinchilarning boshqaruv funktsiyalarida ajralmas cheklovlarga ega bo‘lgan bitta qochishning oddiy differensial o‘yini. Amaliy matematika jurnali, 2012, maqola ID 748096, doi:10.1155/2012/748096.
- [15] Blagodatskiy A.L.Petrov N.N. (2019). Qattiq muvofiqlashtirilgan Evaders dinamik o‘yinlarini bir vaqtning o‘zida bir nechta suratga olish <https://doi.org/10.1007/413235-019-00300-8> va ilovalar (2019) 9.594-613,
- [16] A‘zamov A.A., Qo‘chqorov A.Sh., Xolboyev A.G. (2019). Muntazam ko‘pburchakning 1-skelet grafigidagi ta‘qibdan qochish o‘yini. III. Mat. Teor. Ig:Prel, 11:4 (2019), 5-23.
- [17] Ramana MV, va Kothari M. (2017) Bir nechta ta‘qibchilar yordamida yuqori tezlikda qochganlarni qo‘lga olish uchun Pursuit strategiyasi. Yo‘l-yo‘riq jurnali. Nazorat va dinamika 40(1): 139-149, <https://doi.org/10.2514/1.G000584>.
- [18] Sun V., Tsiotras P. (2014) Ikki ta‘qibchining bitta qochish muammosida optimal qochish strategiyasi, Proc. 53-IEEE konf. Qaror va nazorat, Los-Anjeles, CA, 4266-1271.
- [19] Ibragimov G.L., Ferrara M. Qo‘chqorov A.Sh., va Pansera B.A. (2018). Integral cheklovlar bilan ko‘plab ta‘qibchilar va qochishchilarning oddiy harakatdan qochish differensial o‘yini. Dinamik o‘yinlar va ilovalar 8: 352-378. <https://doi.org/10.1007/s13235-017-0226-6>.
- [20] Ibragimov G1. (2023). Bitta qochish va ko‘plab sekin ta‘qibchilarning qochish differensial o‘yini. Dinamik o‘yinlar va ilovalar. <https://doi.org/10.1007/s13235-023-00501-2>
- [21] Garsiya E. Kasbir D.V., Pachter M. (2020). Ko‘p o‘yinchili kirish sinfi uchun optimal strategiyalar 3D makonida differensial o‘yinlardan saqlaydi. IEEE Rob. Avtomatik. Lett., 5, 4257-4264, <https://doi.org/10.1109/LRA.2020.2994023>
- [22] A‘zamov A., Ibaydullaev T. (2020). Simplekslarning chekka grafigida sekin ta‘qibchilar bilan ta‘qibdan qochish differensial o‘yini 1. Matematik o‘yin nazariyasi va ilovalari, 12(4): 7-23. https://doi.org/10.17076/mgta_2020_4_23
- [23] A‘zamov A.A, Ibragimov G.1. Ibaydullaev T. Alias LA. (2021) Ortopleksning 1-skeletida differensial o‘yinlarda ta‘qibchilarning optimal soni. Simmetriya (O‘yinning nazariy simmetriyasi dinamik jarayonlari). 10.3390/sym13112170